

O'SPIRINLAR O'RTASIDAGI NIZOLARNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARINI O'RGANISHNING MUHIM BOSQICHLARI

Kenjayeva Dilnozaxon Sadrdinovna¹, Akbarova Muhlisaxon Qobil qizi²

¹Qo'qon davlat universiteti psixologiya kafedrasida stajyo'r o'qituvchisi, ² Qo'qon davlat universiteti Amaliy psixologiya yo'nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15537968>

Annotasiya. Maqolada o'spirinlar o'rtasidagi nizolarning psixologik xususiyatlarini o'rganishning muhim bosqichlariga tohtalib otilgan., o'spirinlar o'rtasidagi nizolarning psixologik xususiyatlarini o'rganishda ham olingan natijalar muammoni tahliliga va tegishli xulosalarga xizmat qilishi, psixologik va pedagogik materiallar bilan boyitishi, tadqiqotning ahamiyatli darajasini oshirish ochib berilgan.

Kalit sozlar: o'spirinlar, nizolar, psixologik, xususiyat, natija, muammo, tahlil, xulosa, tadqiqot, daraja.

Аннотация. В статье выделены важные этапы изучения психологических особенностей конфликтов между подростками. Выявлено, что полученные результаты при изучении психологических особенностей конфликтов между подростками могут служить анализом проблемы и соответствующими выводами, обогащают ее психолого-педагогическим материалом, повышают уровень значимости исследования.

Ключевые слова: подростки, конфликты, психологические, характеристики, исход, проблема, анализ, вывод, исследование, уровень.

Abstract. The article highlights important stages of studying psychological characteristics of conflicts between teenagers. It is revealed that the results obtained in studying psychological characteristics of conflicts between teenagers can serve as an analysis of the problem and corresponding conclusions, enrich it with psychological and pedagogical material, and increase the level of significance of the study.

Keywords: teenagers, conflicts, psychological, characteristics, outcome, problem, analysis, conclusion, research, level.

Kirish.

Jahonda shaxs rivojlanishi, kamol topishi hamda jamiyatning a'zosi sifatida o'zini namoyon etishida xavotir, stress hislari, depressiv emotsional holatlar bilan birga nizolar, qarama-qarshiliklar tufayli yuzaga kelayotgan muammolar dolzarb bo'lib qolmoqda. UNICEF tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, bugungi kunda turli nizoli vaziyatlar, global va mahalliy ijtimoiy inqirozlar o'spirinlar ijtimoiy-psixologik salomatligiga jiddiy zarar yetkazmoqda¹. Bu borada, o'spirin yoshdagi farzandlar bilan kechadigan nizolarning kelib chiqish sabablari va psixologik xususiyatlarini o'rganish dolzarb muammolardan bo'lib qolmoqda.

Jahon ta'lim va ilmiy markazlarida o'spirinlar o'rtasidagi nizoli vaziyatlarning psixologik jihatlariga doir tadqiqotlar olib borilmoqda. Bu borada psixologiya sohasida turli yosh davrlarining ijtimoiy munosabatlardagi xususiyatlari, o'xshash va farqli jihatlarini to'la o'rganish va tahlil

etish, yoshlarning shaxslararo munosabatlari psixologik yetuklik jihatlari, shaxsning individual va jamoaviy faoliyatidagi axloqiy yo'nalish omillari va ijtimoiy hamkorlik sifatlarini o'rganish zarurati dolzarb ahamiyatli bo'lib qolmoqda.

Asosiy qism.

Nizolarni o'rganish jarayonida yuzaga kelayotgan muammolar avvalo o'spirin shaxsining xarakter xususiyatlaridagi yopiqlik omilida ro'y beradi. SHuningdek, bu davrda ta'lim muassasalaridagi o'ziga xos muhit ham o'spirinlarning turli xil nizolar atrofidagi ta'sirlashuvlarga olib keladi. Bundan tashqari o'spirin shaxsining irodaviy xususiyatlarini noto'g'ri tarbiyalash, oila va mahalla institutlaridagi ijtimoiy muammolar ham bu nizolarning omili bo'lishi mumkin. SHu sababli ta'lim sohasi parametrlarini belgilashda o'quvchilarning yosh xususiyatlari va rivojlanish tendentsiyalarini o'quv jarayonlarida doimo inobatga olish zarur. Pedagogik konfliktologiya sohasiga murojaat qilib, o'spirinning asosiy vaqti o'tadigan o'quv muassasalaridagi pedagogik nizolarga ham o'rin ajratishni zarur deb bildik.

Fikrimizcha, alohida olingan shaxs sifatida o'spirinlardagi nizoli vaziyatlarni o'rganish jarayonida psixologiyadan tashqari pedagogika, sotsiologiya, fiziologiya kabi fan sohalaridagi nazariy va amaliy bilimlar bilan ham tanish bo'lish, yosh xususiyatlaridagi tahlil natijalarini ilmiy tadqiq eta olish shart. Bu tadqiqot metodologiyasida ahamiyatli sanalib, ilmiy xulosalarni yanada samarali bo'lishida yordam beradi. O'spirinlar o'rtasidagi nizolarni klassifikatsiyasini tuzish orqali o'rganish jarayonini soddalashtirishga e'tibor qartilishni lozim deb topdik. Chunki, turli rakursning turli o'lchov me'yorlari yordamida tahlili bir qancha murakkabliklar va tushunmovchiliklar keltirib chiqarishi va bu orqali olingan natijalarni aniqlik darajasini sezilarli tarzda kamaytirishi mumkin. asosiy maqsad nazariy farazlarni amalda o'z tasdig'ini qay darajada topishini baholab, o'spirinlik davridagi nizoli holatlarning individul va jamoaviy tarzda ko'rinlarini psixologik tahlili bo'lib, nizolarni klassifikatsiyalashda turli sohalarning nizolar to'g'risidagi ta'riflarini ham hisobga oladi . Yuqoridagilardan kelib chiqib, qo'llangan metodlarning turli sohalardagi yondashuvlar bilan aloqadorligini ham ko'rib chiqishimiz lozim. Bu yondashuvlar asosida nizolar va yosh davrlaridagi psixologik o'zgarishlarni o'rganishda birmuncha qulayliklar yaratadi. Mavzuni metodologik mustahkamligini ta'minlash zarurati nazariy ma'lumotlarni amaliy mashg'ulotlarga bog'lash va o'spirinlar bilan bevosita trening mashg'ulotlari davridagi kutilmalar va real holat o'rtasidagi farqlarni ham to'g'ri baholay olish lozim. Ya'ni so'rovnomalar, suhbatlardan olingan natijalarni trening mashg'ulotlaridagi natijalar bilan o'zaro farqlari bo'lishi tabiiy bo'lib, o'spirinning nazariy savollarga bergan javoblari bilan ularning nizoli vaziyatlarga tushirilgan vaqtdagi holati o'zaro farqlanishi, xatto zid bo'lishi ham mumkin. SHuning uchun ham test so'rovnomalari natijalari va trening vaqtidagi baholash mezonlari bir-birini to'ldiruvchi vazifasini ham bajarishi lozim. So'rovnoma o'tkazish jarayonida o'spirinning mazkur so'rovnomaga kompetentligi, savolnoma validligi to'liq ta'minlash zarur. O'spirin savollarga javob berish jarayonida mo''tadil holatda, turli salbiy emotsional ta'sirlardan holi bo'lishiga e'tibor qaratish tadqiqot sifatini oshiradi. So'rovnomalar asosan ta'lim muassasalari sinfxonalarida o'tkazilishini hisobga olib, o'spirinlar guruhining bir-biriga ta'sir darajasini minimal darajada kamaytirish muhim. Savollarga holislik va ma'suliyat bilan javob berilishini ta'minlash uchun yo'riqнома tushunarli va standartlashgan bo'lishi, o'spirin tushunmagan savollariga maksimal darajada javob olish imkoniyati yaratilgan bo'lishi shart. Mantiqiy bog'liqlik, savollar ta'siri va aniqligi ham muammoni to'la ochib berilishi, xulosalar sifatini ta'minlaydi. Nazariy asosga ko'ra o'spirinlarda nizoli vaziyatlarni his etilishi va ularga bog'liq psixologik o'zgarishlarni tahlili orqali o'spirinning psixologik strukturasiidagi rivojlanishning

nizoli vaziyatlar bilan o'zaro bog'liqligini ilmiy ahamiyatini o'rganish sanaladi. Mazkur muammoning asosida individual va guruh yondashuvning rasmiyatchilikdan uzoq hamda o'spirin ruhiyatiga yaqin savolnomalar va trenning mashg'ulotlaridan foydalangan holda tashkil etish ko'proq samarali bo'lishi mumkin. SHuningdek, o'spirindagi tortinchoqlik, uyalish va guruhga bo'lgan befarq munosabatni oldini olishda trenerning tajriba va maxorati katta o'rin tutadi. SHuni tan olib aytish lozimki, qisqa muddatli va kam qamrovli trening mashg'ulotlari o'spirinlarning faol ijtimoiy holati hamda o'zgaruvchan psixodinamikasi fonida katta ta'sir kuchiga ega bo'lmaydi. SHuning uchun ham nizoli holatlarga bardoshlilik darajasini oshirish muammosi faqatgina o'spirinlik davrining o'zi bilangina bog'lab o'rganish samarali bo'lmaydi. Bu muammo uzoq davom etuvchi tarbiya jarayoniga singdirilgan, psixologik yondashuvni aks ettirgan pedagogik maxorat asosida tahlil etilishi lozim. Chunki qisqa muddatli mashg'ulotlar, tadbirlar natijasi ijtimoiy muhitning tezkorligi, axborot almashinuvining katta imkoniyatlari ortida o'z ahamiyatini kamaytirib boradi hamda ta'sir kuchi faqatgina ta'lim muassasalari doirasi bilan chegaralanib qoladi. Buning uchun tadqiqot bir qancha metodologik talablarga javob bera olishi lozim. Yuqoridagilarni hisobga olib, tadqiqotlarning asosida yotishi kerak bo'lgan maksimal samaradorlik va aniqlik pritsiplarini ta'minlash uchun zaruriy ishlar quyidagi tartibda bo'lishi zarur deb hisoblaymiz:

Tizimlilik – muammoni kompleks o'rganishda muammo parametrlari va real vaqtdagi holatni to'la tahlili hamda natijalarni qayta ishlashning o'zaro bog'langanligi.

To'g'ri tanlangan guruh – mavzu talablariga to'liq javob bera oladigan, ishtirokning ixtiyoriy amalga oshiruvchi, olingan natijalardan manfaatdor guruh shakllanishi.

Trening dasturi sifati – o'spirinlarda o'tkazilishi lozim bo'lgan trenning sifat darajasi yuqori bo'lishi, ishtirokchilarni soni, jinsi va ijtimoiy kelib chiqishini e'tiborga olgan holda, zaruriy metodik qurollarga ega bo'lgan trening dasturlari samarali bo'ladi. Bunda trening professional yondashuvni talab etadi hamda o'spiringa ko'rsatilayotgan ta'sir kuchini oshiradi.

Natijalarni olish va qayta ishlash – olinayotgan natijalarni sifati, matematik-statistik jihatdan qayta ishlash samaradorligini ta'minlash uchun tadqiqotda zamonaviy hisoblash texnologiyali dasturlardan foydalanish.

Real natijadorlik – berilgan xulosalar va tavsiyalar natijasi amaliyotda qo'llanilishi tufayli ijobiy o'zgarishlar ko'zda tutilishi lozim. Frantsuz olimi Didro “narsalar qanday bo'lishi lozimligini bilgan aqlli, narsalar amalda qandayligini bilgan tajribali, ularni qanday qilib yaxshilashni bilgan donodir” – deb ta'rif bergan.

Tavsiyalar psixologik, pedagogik va sotsiologik jihatdan ishlashga qulay hamda dolzarblik va foydalilik darajasi yuqori bo'lishi kerak.

Xulosa

Tanlangan metodikalarni bog'lanish darajasi, aniq yo'nalishga egaligi, vaqt va tajriba sinovlaridan o'tganligini holis baholash, ilmiy manbalar bilan tanishish jarayonida taqqoslash va farqlash omillari to'g'ri ishlashi tadqiqot sifatini ta'minlab beradi. O'spirinlar o'rtasidagi nizolarning psixologik xususiyatlarini o'rganishda ham olingan natijalar muammoni tahliliga va tegishli xulosalarga xizmat qilishi, psixologik va pedagogik materiallar bilan boyitishi, tadqiqotning ahamiyatli darajasini oshiradi. O'spirinlik yosh davriga bog'liq har qanday tadqiqot birgina psixologiya fan sohasi bilan chegaralanib qolmaydi. O'spirinning ta'lim va tarbiyaga oid yo'nalganlik sohasi bevosita pedagogika fanlari bilan, o'spirinlarning ijtimoiy muhitda jamiyat a'zosi sifatida yo'nalganlik sohasi sotsiologiya fani sohalari bilan bog'lanadi. Bu o'z navbatida

mavzu dolzarbligini oshirish bilan birga, sotsiopsixologik hamda pedagogik-psixologik yondashuvni taqazzo etadi

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Bolʻshakov A.G. Konfliktologiya organizatsiy: ucheb. posobie / A.G.Bolʻshakov, M.Yu. Nesmelova. — M., 2001
2. Vishnyakova, N.F. Konfliktologiya: ucheb. posobie / N.F. Vishnyakova. — 2-e izd. — Minsk: «Universitetskoe», 2002.
3. Vorojeykin I.E. Konfliktologiya: ucheb. posobie / I.E. Vorojeykin, A.Ya.Kibanov, D.K. Zaxarov. — M.: IN FRA-M, 2000.
4. Grishina, N.V. Psixologiya konflikta / N.V.Grishina. — SPb.: Piter, 2000.
5. Gromova, O.N. Konfliktologiya: kurs lektsiy / O.N. Gromova. — M., 2000.
6. Gʻoziev E.G. Ontogenez psixologiyasi «NOSHIR» T.: 2010.
7. Dmitriev, A.V. Konfliktologiya: ucheb. posobie /A.V. Dmitriev. — M.: Gardarika, 2000.
8. Emelyanov S.M. Praktikum po konfliktologii /S.M. Emelyanov. – pererab. i dop. — SPb.: Piter, 2005.
9. Karimova V.M., Akromova F. Psixologiya. – Toshkent: 2000.